

Педагогик ижодкорлик ва касбий масъулият.

**Андижон давлат университети
Умумий педагогика кафедраси
доценти Н.Ж. Абдуллаева**

Таянч сўзлар: педагогик масъулият, касбий масъулият, ижодий йўналганлик, рефлексив ёндашув, ўзини ўзи ривожлантириш, касбий шаклланиш.

Мамлакатимизда таълим соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар натижасида таълимнинг барча бўғинлари қатори Олий таълим тизимида ҳам кўплаб ўз ечимини кутаётган муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш учун муҳим вазифалар белгилаб олинди. Давр бугунги кунда касбий йўналтирилган, касбий билимнинг рақобат муҳитида ўзини ўзи аниқлаш ва ўзини ўзи тасдиқлаш учун аҳамияти ҳақида реал тасаввурга эга бўлган мутахассисларнинг мустақил ҳаётга кириш учун амалда тайёрланишини талаб қилади.

Битирувчининг меҳнат бозоридаги юқори рақобатбардошлигини таъминлаш олий педагогик таълимнинг муҳим вазифаларидан биридир. Ўзини ўзи тарбиялаш келажак мактаби ўқитувчисини ижодий шакллантиришнинг зарурий шarti ва воситасидир. Касбий шаклланиш жараёнида бўлажак ўқитувчилар доимий ўз устида ишлашлари, ўзини ўзи баҳолаш, ўзини ўзи такомиллаштириш кўникмасига эга бўлиши керак. Албатта, бу уларнинг назарий ва амалий билимларни ўзлаштириш жараёнида шаклланиб, ривожланиб, касбий фазилатга айланиб борадиган жараён.

Фаолиятга касбий жаҳатдан ижодий йўналтиришга рефлексив ёндашув куйидаги вазифаларни илгари суради:

- бўлажак ўқитувчилар учун ўзини ўзи ижодий тарбиялашнинг аниқ ва мақсадга мувофиқ дастурининг мавжудлиги;
- бўлажак ўқитувчилар педагогик фаолияти давомида кундалик тутиши ва ўзини ўзи таҳлил қилиб бориши;
- бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик фаолияти ва маҳоратини такомиллаштириб бориш ҳамда камчиликларни тўғрилаши;
- бўлажак ўқитувчилар танқидни тўғри қабул қилиши ва ўзини ўзи танқид қилиши ва танқидий мушоҳада қила олиши;

- бўлажак ўқитувчилар ўзини ўзи тарбиялаши;
- бўлажак ўқитувчилар қизиқишларини ҳисобга олиш ва ижодий фаолиятга йўналтириш.

Ўз фаолиятини юқорида санаб ўтилган вазифалар асосида ташкил этишга тайёр талаба фаолият натижаларига масъулиятли ёндашиш кўникмаларига эга бўлади.

Тадқиқот доирасида талабалар ўзини ўзи тарбиялашига тўсқинлик қиладиган шахсий қийинчиликлар - бўлажак ўқитувчиларнинг мулоқот маданияти маҳоратининг етишмаслиги, ўзини ўзи ривожлантириш учун бўш вақтдан фойдалана олмаслиги кузатилди. Бўлажак ўқитувчилар ўзини ўзи билиш ва тасдиқлашга ўқитувчиларнинг авторитар мулоқот услуби, қизиқишларни инобатга олмаслик каби шарт-шароитларнинг йўқлиги тўсиқ бўлаётганлигини таъкидланди.

Изланишлар натижасида бўлажак ўқитувчиларда ўзини ўзи ривожлантиришда қуйидаги муаммолар борлиги аниқланди:

- ўқитувчилик касбини танлаган талабаларнинг оилада, мактабда, жамоатчилик орасида ўз фаолиятини тўғри баҳолаш тажрибасининг етишмаслиги;
- кадрлар тайёрлаш ишида бўлғуси педагогларнинг ўзини ўзи тарбиялаш масалаларига амалий фаолиятда етарлича эътибор қаратилмаётганлиги;
- рағбатлантириш натижасида бўлажак педагогларни ижодий ривожлантиришни узлуксиз амалга ошириш, ўзини ўзи тарбиялаш ва баҳолаш ишларининг сусайиши оқибати;
- энг муҳим мақсад – касбий сифат, билим ва кўникмаларни эгаллаш бўлиб, ўқитувчининг вазифаси бу мақсадни бўлажак ўқитувчиларнинг онгига сингдириши.

Шундай қилиб, бўлажак ўқитувчи шахсининг ўзини ўзи ижодий ривожлантириш муаммосини ўрганиш қуйидаги хулосаларга олиб келди .

1. Педагогик масъулият, ижодкорлик фақатгина ўқитувчининг билими билан эмас, балки назарий ва методик қоидаларни ўз фаолиятига татбиқ эта олиши, ўзини ўзи тарбиялаши ва ўзини ўзи такомиллаштириш қобилияти билан ҳам белгиланади.

2. Ижодий ўзини ўзи ривожлантириш жараёни – ўзини ўзи билиш, бошқариш, такомиллаштириш ва ижодий ўзини ўзи англаш орқали кечадиган жараён. Бунинг учун бўлажак ўқитувчиларни ушбу фаолиятга мақсадли тайёрлаш керак.

3. Бўлажак ўқитувчиларни ўзини ўзи ижодий ривожлантиришларини рағбатлантириш уларда ўз фаолиятини тўлақонли амалга оширишларига туртки бўлади ва педагогик масъулиятининг шаклланишига олиб келади.

4. Ижодий ривожланишни қўллаб-қувватлаган ҳолда педагогик муаммолар ижобий ҳал этилади, ижодий характер касб этади .

Ўқитувчилик касбий ижодкорлик билан уйғун ривожланиб, такомиллашиб боради. Таълим жараёнида турли инновацион усулларни қўллаш, янги маълумотларни фаол татбиқ этиш импровизацион муҳитни яратиш имконини беради. Талаба ижодкор бўлса, доимий ўз устида ишласа, фаолиятини мақсадли йўналтира олса, у ҳам янгилик ярата олади. Бу учун юқори даражада педагогик масъулият эгаси бўлиш талаб этилади. Касбий масъулият ўқитувчининг асосий компетенциясини белгилаб берувчи мезондир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаева Г.К. Таълимда ахборот коммуникацион технологияларидан фойдаланиш афзалликлари / “Таълим ва технологиялар” илмий-услубий мақолалар тўплами. – Термиз, 2018. – Б. 340.

2. Исмаилова З.К.. Талабаларнинг касбий педагогик малакаларини шакллантириш: Пед.фан.номз. ...дис. – Т., 2000. – 153 б.

3. Муслимов Н.А., Муталипова М.Ж., Абдуллаева Қ.М. Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив компетентлигини шакллантириш технологияси. Методик қўлланма. –Тошкент, 2014.